

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ

Дилрабо Ботиржановна Исакова

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети

“Роман – герман тиллари таржимашунослиги” кафедраси ўқитувчиси

Аннотация: Актуальность данной статьи состоит в необходимости подтверждения данных о том, что владение немецким языком расширяет наши возможности в достижении профессионального успеха не меньше, чем владение английским языком. Статья посвящена вопросам преподавания немецкого языка как второго иностранного в Вузах. Особое внимание обращается на проектную деятельность как метод достижения наилучших результатов обучения.

Ключевые слова: Метод проектов, проектная деятельность, иноязычные способности, обучение немецкому языку студентов, разработка проекта.

Abstract: The relevance of this article lies in the need to confirm the data that knowledge of the German language expands our opportunities for achieving professional success no less than knowledge of the English language. The article is devoted to the issues of teaching German as a second foreign language in universities. Particular attention is paid to project activities as a method of achieving the best learning results.

Key words: Project method, project activity, foreign language abilities, teaching German to students, project development.

Annotatsiya: Ushbu maqolaning dolzarbligi shundaki, kasbiy muvaffaqiyatga erishishda nemis tilini bilish ingliz tilini bilishdan kam bo'lmagan imkoniyatlarni berishi to'g'risidagi ma'lumotlarni tasdiqlashdan iborat bo'lib, maqola oliy o'quv yurtlarida nemis tilini ikkinchi chet tili sifatida o'qitish masalalariga bag'ishlangan. Eng yaxshi ta'lim natijalariga erishish usuli sifatida loyiha faoliyatiga alohida e'tibor berilgan.

Kalit so'zlar: Loyiha usuli, loyiha faoliyati, chet tili qobiliyati, talabalarga nemis tilini o'rgatish, loyiha ishlab chiqish.

Мир вокруг нас глобализируется очень быстро. В современном мире нельзя представить жизнь без иностранных языков. Они необходимы в работе, путешествиях, общении с друзьями и просто для саморазвития. За последние десятилетия интерес студентов к иностранному языку резко возрастает. В 21 веке самым востребованным считается английский язык. Но немецкий также не теряет своих позиций. Он входит в рейтинг десяти самых распространенных языков, в 7 странах считается государственным и является одним из рабочих языков Евросоюза. С этой точки зрения возрастает значение изучения иностранных языков, это позволяет людям общаться с людьми из разных стран и учиться друг у друга.

Во-первых, изучение иностранного языка расширяет ваше мировоззрение и позволяет лучше понять свою собственную культуру. Во-вторых, это снижает межличностные барьеры, помогает ценить культурное разнообразие и развивает аналитические навыки решения проблем. Это делает вас более ценным на рынке. Согласно различным исследованиям, изучение второго языка способствует развитию мозга. Изучение немецкого языка помогает студентам улучшить концентрацию, мышление, навыки обучения и навыки памяти[1]. Быть эффективным выпускником было непростой задачей, поэтому способность говорить на нескольких языках означает, что вы можете быстро переключаться между двумя (или более!) задачами, а это означает, что изучение немецкого языка повысит вашу продуктивность в офисе или, могут легко найти решение проблемы. Увеличивает ваши возможности трудоустройства в немецких и зарубежных компаниях в нашей стране и за рубежом, поможет вам продуктивно работать на работодателя с глобальными деловыми связями, а немецкий язык является наиболее широко используемым научным языком[4].

Успех работы над проектом во многом зависит от грамотного планирования и организации деятельности студента и преподавателя в их тесном сотрудничестве. Чтобы достичь максимальной эффективности проектной работы, необходимо четко спланировать все этапы выполнения проекта. Различные источники по-разному классифицируют этапы работы над учебным проектом. Отечественные методисты в большинстве своем уделяют внимание теоретической стороне вопроса, тогда как их немецкие коллеги предлагают готовые планы проектов на любую тему. Несмотря на разнообразие классификаций этапов проектной деятельности, можно заметить, что они отличаются незначительно.

Зачем нужна реализация проектов? Выполнение проектов позволяет получать практический опыт, развивать профессиональные навыки, навыки

коммуникации, организации, работы в команде и с другими вовлеченными в проект сторонами: заказчиками, клиентами, экспертами и т. п.

Проектная методика находит все более широкое применение при обучении студентов иностранному языку, что обусловлено ее характерными особенностями и направлена на реализацию личностного потенциала студента в процессе иноязычной речевой деятельности, где имеет место не субъектно-объектные отношения преподавателя и студентами (как при традиционной классно-урочной системе), а субъектно-субъектные с доминирующей консультационно-координирующей функцией преподавателя;

Студенты в процессе творческого создания конкретного продукта применяют определенные научные знания, собственный опыт и наиболее полно осознают их функционирование при решении различных проблем, что влечет за собой поиск все новых и новых знаний, открытие новых источников информации. С другой стороны, студенты в процессе проектной работы вовлечены в активную мыслительную деятельность. Коммуникативно-познавательная потребность студента при личноно - ориентированном обучении становится внутренним мотивом его речевой деятельности, при этом язык выступает в своей главной функции - формирования и формулирования мыслей.

Наиболее существенными принципами обучения второму иностранному языку являются следующие:

1. Общий методический принцип в обучении второго ИЯ можно определить, как коммуникативно-когнитивный, где когнитивный аспект подчинен коммуникативному, и он проявляется там, где надо найти какие-либо аналогии, облегчающие усвоение, или, наоборот, выявить различия, чтобы избежать интерференции. Это обусловлено тем, что у учеников, изучающих второй ИЯ, больше развита рефлексия (взгляд на себя со стороны, стремление дать себе отчет). Овладение вторым ИЯ осуществляется учениками более сознательно, они могут сравнивать как определенные языковые явления ИЯ 1 и ИЯ 2, так и организацию процесса обучения[2].

2. Весь учебный процесс должен быть ориентирован на личность ученика, на его развитие, самостоятельность, на учет его возможностей, потребностей, интересов. При обучении второму ИЯ для этого имеется еще больше предпосылок благодаря опыту изучения иностранного языка, более позднему началу обучения и, тем самым, более осознанному подходу к изучению языка.

Процесс овладения вторым ИЯ может быть значительно интенсифицирован, если студенты имеют высокий уровень владения английским языком. Несмотря на то, что ученые имеют разные точки зрения на природу языковых способностей, развивать их можно и нужно в течение всей жизни.

Мы полагаем, что наиболее эффективным методом решения поставленных задач является метод проектов. Данный метод позволяет студентам работать в трех направлениях. Они учатся работать самостоятельно, в группе, с различными источниками информации. Нельзя не согласиться с мнением Е.С.Полат в том, что метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приемов, действий, учащихся в их определенной последовательности для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта [3].

Итак, значимость проектной деятельности на уроке немецкого языка в Вузах доказана. Как известно, обучение ИЯ2 характеризуется интенсификацией и большей самостоятельностью студентов, что может обеспечить использование метода проектов[5]. Результативность проектной работы зависит от множества факторов, которые должны отслеживаться преподавателем при планировании того или иного проекта. Мы выяснили, что выполнение проектных заданий и участие в проекте позволяет студентам видеть практическую пользу от изучения ИЯ, следствием чего является повышение интереса к учебному предмету, исследовательской работе в процессе "добывания знаний" и их сознательного применения в различных иноязычных речевых ситуациях, а значит, способствует возрастанию коммуникативной компетенции студентов, развитию их языковой личности, высокой мотивированности обучаемых.

REFERENCES

1. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс лекций: Пособие для студентов пед. вузов и учителей. М.: Просвещение, 2002. 238 с.
2. Клоков Е.В. Технологии проектного обучения [Текст] / Е.В. Клоков, А.В. Денисов // Профильная школа. – 2006. – №2. – С. 29-30.
3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений [Текст] / Е.С.

Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; под ред. Е.С. Полат. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 272 с.
4. http://meinland.ru/article-434-1-nemeckij_yazyk_istoriya_i_razvitie.html
5. <http://textarchive.ru/c-2189275-pall.html>.